

TÍTULO: INTEGRAÇÃO E MELHORIA DA GESTÃO DO PROCESSO DE ENFERMAGEM POR MEIO DO HUDDLE: RELATO DE EXPERIÊNCIA EM UM HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DO CEARÁ.

DOI: 10.5281/zenodo.17764276

AUTORES: MARIA EMANUELLY CRISÓSTOMO BARROSO, JEFFERSON SILVA OLIVEIRA, FRANCISCA FERNANDA ALVES PINHEIRO, CARLA NAYANE MEDEIROS DE MELO, INGRID NEPOMUCENO BEZERRA QUEIROZ, IVELISE REGINA CANITO BRASIL, WLADEMIR RORIZ NETO, ELIANE CASANOVA.

INTRODUÇÃO: A BUSCA POR ESTRATÉGIAS INOVADORAS DE GESTÃO NA ENFERMAGEM TEM SE INTENSIFICADO, VISANDO OTIMIZAR PROCESSOS, FORTALECER A COMUNICAÇÃO E MELHORAR A SEGURANÇA ASSISTENCIAL. O HUDDLE É UMA REUNIÃO BREVE E ESTRUTURADA QUE SE DESTACA COMO FERRAMENTA DE ALINHAMENTO RÁPIDO ENTRE EQUIPES, POSSIBILITANDO A IDENTIFICAÇÃO PRECOCE DE RISCOS E O DIRECIONAMENTO DE AÇÕES. NO CONTEXTO HOSPITALAR, SUA APLICAÇÃO CONTRIBUI PARA INTEGRAR INFORMAÇÕES E SUBSIDIAR DECISÕES CLÍNICAS E GERENCIAIS. **OBJETIVO:** RELATAR A EXPERIÊNCIA DE IMPLANTAÇÃO DO HUDDLE COMO FERRAMENTA DE MELHORIA NA GESTÃO DO PROCESSO DE ENFERMAGEM EM UM HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DO CEARÁ. **MÉTODOS:** RELATO DE EXPERIÊNCIA DESENVOLVIDO EM UM HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, NO PERÍODO DE MARÇO A JULHO DE 2025. A IMPLANTAÇÃO OCORREU EM ETAPAS: ESTRUTURAÇÃO DA FERRAMENTA, SENSIBILIZAÇÃO DAS LIDERANÇAS, CAPACITAÇÃO DAS EQUIPES, DEFINIÇÃO DOS PONTOS DE ACOMPANHAMENTO E ADAPTAÇÃO DO ROTEIRO DE HUDDLE À REALIDADE INSTITUCIONAL. OS ENCONTROS FORAM REALIZADOS DIARIAMENTE, COM DURAÇÃO MÉDIA DE 30 MINUTOS, CONDUZIDOS PELO GERENTE DE ENFERMAGEM, ENVOLVENDO TODA A EQUIPE DE COORDENADORES DE ENFERMAGEM DAS ÁREAS ASSISTENCIAIS E DE APOIO. **RESULTADOS:** A IMPLEMENTAÇÃO DO HUDDLE PROMOVEU COMUNICAÇÃO MAIS ASSERTIVA E INTEGRAÇÃO MULTIPROFISSIONAL. OBSERVOU-SE REDUÇÃO DE RETRABALHO, MELHORIA NA IDENTIFICAÇÃO DE DEMANDAS PRIORITÁRIAS E AUMENTO DA ADESÃO AO REGISTRO SISTEMATIZADO DO PROCESSO DE ENFERMAGEM. A FERRAMENTA FAVORECEU O MONITORAMENTO CONTÍNUO DE PONTOS PRIORITÁRIOS DO CUIDADO, DO ABSENTEÍSMO E DE SUAS TRATATIVAS DIÁRIAS. A PERCEPÇÃO DOS PROFISSIONAIS INDICOU GANHOS NA ORGANIZAÇÃO DO CUIDADO, MAIOR CLAREZA NAS METAS DIÁRIAS E FORTALECIMENTO DO VÍNCULO ENTRE EQUIPE E LIDERANÇA. **CONCLUSÃO:** A IMPLANTAÇÃO DO HUDDLE CONFIGUROU-SE COMO ESTRATÉGIA INOVADORA E EFETIVA NA GESTÃO DO PROCESSO DE ENFERMAGEM, POTENCIALIZANDO A SEGURANÇA DO PACIENTE E A EFICIÊNCIA OPERACIONAL. A EXPERIÊNCIA REFORÇA A IMPORTÂNCIA DE ADOTAR METODOLOGIAS ÁGEIS NO AMBIENTE HOSPITALAR, DESTACANDO O PAPEL DO ENFERMEIRO COMO LÍDER E ARTICULADOR DE PROCESSOS, ESTIMULANDO A CULTURA DE COMUNICAÇÃO ABERTA E DE MELHORIA CONTÍNUA.

PALAVRAS-CHAVE: GESTÃO DE ENFERMAGEM, PROCESSO DE ENFERMAGEM, COMUNICAÇÃO EM SAÚDE.

APOIO FINANCEIRO: INSTITUTO DE SAÚDE E GESTÃO HOSPITALAR.